

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO, MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL DE BEBÊS ACOMETIDOS POR SÍFILIS CONGÊNITA: REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 23/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8302810

Renata dos Santos Bueno¹

Laís Rodrigues Gerzson²

Sara Caroline Fontoura Dall'Alba³

Carla Skilhan de Almeida⁴

RESUMO

Objetivo: Identificar evidências científicas dos últimos cinco anos sobre sífilis congênita (SC), incluindo tratamentos farmacológicos, manifestações clínicas e desenvolvimento dos bebês. **Métodos:** Trata-se de uma revisão de escopo, realizada através das bases de dados MEDLINE (via PubMed), Embase, *Scientific Electronic Library Online*, EbscoHost e PEDro, durante o mês de novembro de 2022. Descritores: “Sífilis Congênita” associada ao “Tratamento Farmacológico”; “Sinais e Sintomas”; “Desenvolvimento Infantil”; “Transtornos Globais do Desenvolvimento Infantil”; “Transtornos do Neurodesenvolvimento”. **Resultados:** 14 estudos foram selecionados. A maioria era da América Latina, especificamente do Brasil. As manifestações clínicas evidenciadas foram icterícia, hepatomegalia e esplenomegalia. O tratamento mais observado foi com Penicilina G. Foi

observado prevalência do tratamento inadequado da mãe e seu parceiro e poucos estudos mencionaram o desenvolvimento dos bebês. **Conclusões:** Neste estudo, observou diferentes manifestações clínicas, seguida da ausência do tratamento adequado durante o pré-natal e da escassez de estudo que relatasse sobre o desenvolvimento desses bebês.

Descritores: Desenvolvimento infantil; Sífilis congênita; Tratamento Farmacológico; Sinais e sintomas; Saúde Pública.

ABSTRACT

Objective: Identify scientific evidence from the latest five years on Congenital Syphilis (CS), including drug treatment, clinic manifestation and child development. **Methods:** It is a literature review, made through MEDLINE database (via PubMed), Embase, Scientific Electronic Library Online, EbscoHost and PEDro, during november of 2022. Descriptors: “Congenital Syphilis” associated with “Pharmacological Treatment”; “Signs and Symptoms”; “Child Development”; “Children facing global development disorders”; “Neurodevelopmental Disorders”. **Results:** 14 studies were selected. Most originated from Latin America, specifically, Brazil. The clinic manifestations in evidence were jaundice, hepatomegaly, splenomegaly. The biggest share of treatment was observed with Penicillin G. It was observed the prevalence of inadequate treatment from the mother and the partner, and few studies mentioned the baby development. **Conclusion:** In this study, it was detected different clinic manifestations, followed by the absence of appropriated treatment during antenatal and lack of study that acknowledge the development of these children.

Descriptors: Child Development; Syphilis Congenital; Drug Therapy; Signs and Symptoms.

RESUMEN

Objetivo: Identificar la evidencia científica de los últimos cinco años sobre sífilis congénita (CS), incluyendo tratamientos farmacológicos, manifestaciones

clínicas y desarrollo infantil. **Métodos:** Se trata de una revisión de alcance, realizada a través de las bases de datos MEDLINE (vía PubMed), Embase, Scientific Electronic Library Online, EbscoHost y PEDro, durante el mes de noviembre de 2022. Descriptores: “Sífilis congénita” asociada a “Tratamiento farmacológico”; “Signos y síntomas”; “Desarrollo infantil”; “Trastornos Globales del Desarrollo Infantil”; “Trastornos del Neurodesarrollo”. **Resultados:** se seleccionaron 14 estudios. La mayoría eran de América Latina, específicamente de Brasil. Las manifestaciones clínicas evidenciadas fueron ictericia, hepatomegalia y esplenomegalia. El tratamiento más observado fue con Penicilina G. Se observó un predominio de tratamiento inadecuado de la madre y su pareja y pocos estudios mencionaron el desarrollo de los bebés.

Conclusiones: En este estudio se observaron diferentes manifestaciones clínicas, seguidas de la ausencia de un tratamiento adecuado durante el prenatal y la escasez de estudios que informen sobre el desarrollo de estos bebés.

Descriptores: Desarrollo Infantil; Sífilis Congénita; Quimioterapia; Signos y Síntomas.

INTRODUÇÃO

A Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST), de caráter sistêmico, causada pela bactéria gram-negativa Espiroqueta *Treponema Pallidum*. Trata-se de uma doença passível de tratamento e prevenção. No entanto, quando não tratada, pode evoluir para complicações mais graves, acometendo diferentes órgãos e sistemas¹. Sua principal forma de contaminação é adquirida por meio do contato sexual, podendo ocorrer também por meio vertical, ou seja, quando a gestante com Sífilis não é tratada ou realiza o tratamento de forma inadequada, a transmissão ocorre para o feto através da corrente sanguínea por via transplacentária, denominada Sífilis Congênita (SC)².

Dentre as possíveis consequências que a sífilis pode gerar durante o período gestacional estão: risco de aborto espontâneo, óbito fetal e nascimento pré-termo³. Entretanto, no período pós-parto, cerca de 60% a 90% dos recém-nascidos com diagnóstico de SC não apresentam sintomas da doença, podendo

ter as primeiras manifestações da doença até os dois anos de vida, quando não tratada. Os sintomas comumente apresentados na SC são: distúrbios dermatológicos, distúrbios ósseos, alterações cognitivas, neurológicas, motoras, auditivas e visuais⁴.

A transmissão da doença entre a gestante e o feto acontece em qualquer fase da gestação, sendo influenciada pelo estágio da doença na mãe e pelo tempo de exposição intra útero. Contudo, a taxa de infecção nesse período é de 70% a 100%, podendo ocorrer óbito fetal, nascimento prematuro ou morte neonatal em cerca de 30% a 50% dos bebês acometidos pela SC. Diante disso, pode-se considerar que a SC é um grave problema de saúde pública, principalmente em países de baixa e média renda^{5;6}.

Somente durante o ano de 2021, foram notificados no Brasil 167.523 casos de Sífilis adquirida, ou seja, 78,5 casos para cada 100.000 habitantes. Destes, 74.095 casos eram de Sífilis em gestantes, demonstrando a maior taxa de detecção da doença já observada no país, com 27,1 casos para cada 1.000 nascidos vivos. A taxa de incidência nacional da SC também foi a maior já detectada, com 9,9 casos para cada 1.000 nascidos vivos durante o mesmo ano, totalizando 27.019 casos notificados de SC. Em contrapartida, foi observado que as taxas de aborto e natimortalidade decorrente da SC manteve-se com um percentual estável, sendo observado apenas 3,8% e 2,8% respectivamente⁷.

Diante da necessidade de compreender melhor os casos de SC no Brasil e no mundo, e, principalmente, verificar as características do desenvolvimento neuropsicomotor nos estudos atuais, o presente manuscrito tem como objetivo realizar uma revisão de escopo com as evidências científicas dos últimos cinco anos sobre a sífilis congênita (SC), incluindo os tratamentos farmacológicos, as manifestações clínicas e o desenvolvimento dos bebês afetados.

MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de escopo da literatura, que utilizou a seguinte pergunta norteadora: “Como a Sífilis Congênita tem afetado o desenvolvimento infantil da criança acometida pela infecção e quais manifestações foram apresentadas no

período pós-parto e o tratamento realizado?”. Diante da seguinte questão, o presente estudo utilizou os artigos que abordassem os tratamentos realizados durante o período intrauterino pela gestante e os efeitos pós-parto; as manifestações clínicas da SC apresentadas na criança; e o desenvolvimento infantil da criança com SC como critério de elegibilidade.

Como estratégia de busca, foi realizada pesquisas nas bases de dados MEDLINE (via PubMed), Embase, biblioteca digital *Scientific Electronic Library Online* (Scielo), *EbscoHost* e PEDro, publicado nos últimos cinco anos, além de busca manual em referências de estudos já publicados sobre o assunto. A busca foi realizada através de uma associação do descritor “Sífilis Congênita” ou “Syphilis Congenital” com os seguintes: “Tratamento Farmacológico”; “Sinais e Sintomas”; “Desenvolvimento Infantil”; “Transtornos Globais do Desenvolvimento Infantil”; “Transtornos do Neurodesenvolvimento”; “Drug Therapy”; “Signs and Symptoms”; “Child Development”; “Child Development Disorders”; “Neurodevelopmental Disorder”.

Na busca dos estudos, foram identificados 23 artigos que abordassem os temas acima citados, sendo destes, cinco foram excluídos pois se tratava de estudos de caso, três por abordarem somente a sífilis gestacional e um por focar no tratamento de outras patologias. Inicialmente, foram avaliados todos os títulos e resumos, localizados através da nossa estratégia de busca. Os artigos que não forneciam informações suficientes em seu resumo, foram selecionados para avaliação do texto completo, sendo avaliados posteriormente. A extração dos dados ocorreu através de um formulário onde foram coletadas informações sobre os autores, objetivo do estudo, metodologia utilizada, participantes, resultados e desfechos.

O nível de evidência das investigações foi ordenado por meio da avaliação do seu desenho metodológico, sendo utilizada a maioria dos estudos no nível III, ou seja, evidências derivadas de ensaios clínicos bem delineados sem randomização.

RESULTADOS

A estratégia utilizada identificou 66 artigos com os temas descritos, dos quais foram selecionados 23 artigos considerados relevantes e selecionados para análise. No entanto, somente 14 artigos preencheram os critérios de elegibilidade e foram selecionados para participar do presente estudo (Figura 1). Abaixo, pode-se observar na Tabela 1 as principais características dos estudos selecionados.

Figura 1 - Fluxograma da busca e seleção dos estudos.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Tabela 1 – Principais características dos estudos selecionados.

Estudo	Objetivo	Metodologia	Resultados	Desfechos
Freitas et al. ⁸	Verificar se os RNs de risco para atraso no desenvolvimento motor apresentaram neuroimagem e avaliação neurológica alteradas durante	Transversal, UCIN de hospital público. Escala avaliativa: HNNE e GM37	37 RNs de risco, predominou: meninos, parto cesáreo, raça branca. Prematuridade e sífilis congênita foram os principais diagnósticos.	Realização de exame de imagem é um recurso limitado no hospital deste estudo. Destacam sobre a necessidade de ampliar a atenção para RNs a

	<p>sua internação na UCIN.</p>		<p>Associação da SC com menor número de consultas pré-natal. HNNE com pontuação “alterada” e GMA a classificação “subótimo”.</p>	<p>termo e acompanhar os casos de SC, assim como os bebês com baixo peso e Apgar menor.</p>
<p>Aleem et al. ⁹</p>	<p>Descrever uma série de casos graves de SC na UTIN</p>	<p>Revisão retrospectiva com lactentes com diagnóstico de SC internados no Duke Intensive Care Nursery, de Junho de 2016 a Fevereiro de 2020. Participaram 5 lactentes com manifestação</p>	<p>Todos precisaram de ventilação mecânica invasiva. Uma teve hidropisia fetal e veio a óbito. Quatro bebês sobreviventes tiveram encefalopatia hipóxicoisquêmica, hipertensão pulmonar persistente grave,</p>	<p>A SC pode estar associada a encefalopatia hipóxicoisquêmica, hipertensão pulmonar persistente grave e coagulopatia intravascular disseminada em lactentes afetados. Importância da triagem</p>

		s graves decorrente da SC	hepatite e convulsões, foram tratados com penicilina G. Três bebês sobreviveram.	durante o terceiro trimestre da gestação, no momento do parto e tratamento adequado.
Almeida et al. ¹⁰	Investigar em gestantes com Sífilis, fatores associados a ocorrência de SC e descrever os casos dessa doença quanto à justificativa para notificação e aspectos relativos ao recém-nascido.	Coorte, município de Botucatu/SP. Participaram 158 gestantes com sífilis, notificadas entre 2013 e 2015.	74 (46,8%) casos de SC nos RNs. Associação da SC com o menor número de consultas pré-natais. O não tratamento da mãe e do parceiro foram as justificativas mais frequentes para definição do caso de SC. As intercorrências foram:	Os autores sugerem que o município deverá qualificar o seguimento, com oferta de consultas, des envolvimento de ações de educação em saúde, implementação de investigação diagnóstica e de tratamento adequado para gestante, e parceiro

			<p>icterícia; Restrição de crescimento intrauterino; Anemia; Baixo peso ao nascer; Cardiomegalia; Coarctação de aorta; Esplenomegalia; Hepatomegalia eOsteocondrite.</p>	quando necessário.
Araújo et al. ¹¹	<p>Analisar os fatores associados à prematuridade e nos casos notificados de SC no município de Fortaleza, no Ceará, Brasil.</p>	<p>Transversal, 10 maternidades públicas. Participaram 478 casos de SC notificados em 2015.</p>	<p>73 (15,3%) foram partos prematuros, sendo que 52 (71,2%) realizaram pré-natal. Esteve associado a maiores chances de prematuridade</p>	<p>A prematuridade decorrente da SC é uma condição evitável. Observou fragilidades na assistência pré-natal, destacando a importância</p>

			<p>e: titulação do teste VDRL >1:8 no parto; o não tratamento da gestante ou tratamento com outras drogas além da penicilina durante o pré-natal.</p>	<p>de políticas voltadas para a melhoria da qualidade da assistência pré-natal.</p>
Garcia et al. ¹²	<p>Analisar os casos de SC entre os anos de 1987 a 2019 que ocorreram no Hospital Infantil de Buenos Aires, na Argentina.</p>	<p>Corte prospectiva com coleta retrospectiva de dados. Incluídos 61 prontuários de pacientes com SC atendidos no Servicio de Parasitología-Chagas, Hospital de Niños "Ricardo Gutierrez", na Argentina.</p>	<p>Pico de casos durante os anos 1992-1993 e em 2014-2017. A média de idade no momento do diagnóstico foi de 2 meses. Manifestações clínicas: alterações ósseas(59%), hepatoesplenomegalia</p>	<p>A morbidade esteve relacionada com o diagnóstico tardio. Observaram boa resposta terapêutica ao tratamento. A SC requer um maior esforço do sistema de saúde para rastrear adequadamente durante a gravidez e</p>

			<p>(54,1%), anemia (62,8%), lesões cutâneas (42,6%) e comprometimento renal (33,3%). 60 participantes receberam Penicilina G endovenosa, enquanto 1 recebeu ceftriaxona. 1,6% dos lactentes morreram, 6,5% apresentaram distúrbios renais persistentes e 1,6% apresentaram sequelas ósseas.</p>	<p>detectar os casos mais precocemente, a fim de fornecer o tratamento adequado.</p>
Lim et al. ¹³	<p>Analisar as manifestações e a evolução da SC, incluindo o</p>	<p>Corte, estratificado por ano. Dados obtidos</p>	<p>148 tiveram diagnóstico confirmado, altamente provável ou</p>	<p>Deve ser estabelecido diretrizes para padronizar a</p>

<p>tratamento e o seguimento, com base em um estudo nacional.</p>	<p>através do Banco de dados do Serviço Nacional de Seguro de Saúde da Coreia do Sul. Identificados 548 bebês acompanhados durante o primeiro ano de vida, entre 2013 e 2018.</p>	<p>possível de SC e receberam tratamento por 10 dias. 66 tiveram suspeita de SC ou menos propensos a ter, e receberam tratamento por apenas 1 dia. Manifestações clínicas: icterícia (56%), deficiência auditiva (14%), doença renal (8%) e alterações neurológicas (8%). Ocorreram 14 casos de neurosífilis. Associado a neurosífilis: bebês que apresentaram alterações neurológicas,</p>	<p>avaliação da SC, o tratamento realizado e os planos de acompanhamento, melhorando os cuidados maternos e neonatais na Coréia do sul.</p>
---	---	---	---

			<p>envolvimento ocular, deficiência auditiva ou doença renal. 73% receberam tratamento com Penicilina benzatina.</p>	
Rocha et al. ¹⁴	<p>Identificar as evidências científicas sobre as complicações e manifestações clínicas da SC e aspectos relacionados a sua prevenção</p>	<p>Revisão integrativa, com publicações entre os anos de 1996 e 2017.</p>	<p>Os desfechos negativos, as alterações laboratoriais e as manifestações clínicas da SC, foram: baixo peso ao nascer, anemia, hepatoesplenomegalia e alterações dentárias. A falta de tratamento das gestantes no pré-natal foi a ocasião mais</p>	<p>As evidências analisadas, identificaram complicações graves que poderiam ser prevenidas se a doença fosse diagnosticada durante o pré-natal.</p>

			comum em que se perdeu a oportunidade de prevenir as complicações da SC.	
Rocha et al. ¹⁵	Avaliar todos os nascidos vivos, notificados com SC durante 2015, a fim de identificar os diferentes regimes terapêuticos utilizados em recém-nascidos durante este período de escassez de penicilina.	Transversal, com dados extraídos de prontuários. Incluídos 469 prontuários de casos de SC durante 2015 em Fortaleza/CE.	210 (44,8%) foram tratados com um tratamento recomendado nacionalmente. Os tratamentos alternativos observados foram: ceftriaxona (13,8%), cefazolina (3,2%) e a associação de mais de um medicamento (38,2%). A maior probabilidade	Durante o período de escassez da penicilina, em Fortaleza, menos da metade dos RNs notificados com SC foram tratados com o esquema recomendado nacionalmente.

			de ser tratado com penicilina foi observada nos: RNs sintomáticos com títulos de VDRL elevados, prematuros, baixo peso ao nascer, icterícia e hepatomegalia.	
Ferro et al. ¹⁶	Descrever o tratamento terapêutico de crianças com SC, bem como as alterações clínicas, radiológicas e laboratoriais associadas a esta doença.	Retrospectivo, descritivo, exploratório, quantitativo, realizado através de 204 fichas de notificações de SC de uma maternidade da região metropolitana de Vitória/ES, durante o período de janeiro de	88,7% das puérperas realizaram o acompanhamento pré-natal. 85,3% dos RNs eram assintomáticos. As manifestações clínicas presentes foram: icterícia (20,59%) e	O tratamento realizado na instituição do presente estudo, está de acordo com as diretrizes do MS.

		2016 a dezembro de 2017.	lesões cutâneas (0,98%). 63,7% realizou tratamento com penicilina G e 27,5% utilizou outro esquema terapêutico.	
Oloya et al. ¹⁷	Descrever a prevalência, fatores associados e apresentação clínica dos casos de SC em Mbarara, na Uganda.	Transversal, com mães e crianças RNs. Identificadas 2.500 mães e 2.502 RNs. Realizado entre junho e setembro de 2015, em Mbarara.	4,1% das mães tinham sífilis e 3,8% dos RNs SC. Associado aos fatores de risco para SC: idade materna < 25 anos, histórico de úlcera genital, histórico de corrimento vaginal anormal e histórico de tratamento para úlcera genital, coceira genital,	Observou uma prevalência para sífilis acima do esperado. Destacam a importância da política nacional para o controle da sífilis na Uganda ser fortalecida para incluir uma triagem universal de sífilis em mães e RNs.

			<p>corrimento vaginal ou dor abdominal inferior na gravidez. As manifestações clínicas foram: esplenomegalia (58,3%), hepatoesplenomegalia (52,4%), lesões na pele (16,5%), descação da pele (16,5%), icterícia (2,9%) e pseudoparalisia (2,9%).</p>	
Ribeiro et al. ¹⁸	<p>Analisar as variáveis associadas a neurosífilis em RNs brasileiros de gestantes com Sífilis.</p>	<p>Caso controle, com 21 casos de RNs com neurosífilis e 42 casos controle de SC.</p>	<p>Não houve alterações na radiografia de ossos longos. 42,8% dos RNs com neurosífilis apresentaram</p>	<p>A cobertura pré-natal não é suficiente para prevenir a neurosífilis. Recomenda</p>

			<p>hiperproteína na análise do LCR, 28,6% tinham elevados números de leucócitos e 28,6% apresentaram VDRL positivo. As seguintes manifestações clínicas foram observadas: baixo peso ao nascer (12,7%, n=8/63) e prematuridade (34,9%, n=22/63).</p>	<p>melhorar a qualidade dos serviços de saúde, tornando o atendimento mais eficaz, a fim de identificar e tratar a sífilis durante a gestação, reduzindo os casos de SC e neurosífilis em RNs.</p>
<p>Cavalcante et al.¹⁹</p>	<p>Analisar os fatores associados ao acompanhamento ambulatorial de crianças com SC</p>	<p>Coorte não concorrente. Identificaram 460 crianças com SC, que realizava acompanhamento em UBS</p>	<p>332 crianças buscaram acompanhamento, sendo 45 retornaram ao ambulatório hospitalar,</p>	<p>A maioria das crianças notificadas com SC comparecem a uma UBS, porém nesse</p>

		<p>e em três maternidades de referência em Fortaleza/CE.</p>	<p>108 a UBS e ambulatório e 179 somente a UBS. 236 crianças que compareceram na UBS,</p>	<p>nível da atenção não são seguidas as recomendações do MS para o seguimento adequado. Tornase necessário melhoria dos sistemas de referências, a fim de proporcionar um atendimento adequado</p>
Pastro et al. 5	<p>Analisar a qualidade do pré-natal e as condições clínicas dos neonatos expostos à sífilis em uma maternidade pública de Rio Branco-Acre</p>	<p>Transversal, maternidade pública de Rio Branco/AC. Participaram 92 gestantes com Sífilis, durante o período de julho a dezembro de 2017.</p>	<p>Dois participantes tiveram óbito fetal. Predominou parto normal (65,5%). 16 (17,8%) apresentaram sofrimento fetal agudo e 10 (11,2%)</p>	<p>A qualidade do pré-natal das gestantes com sífilis, foi inferior ao que o MS recomenda.</p>

			<p>necessitaram de manobras de reanimação. 10% foram prematuros e 12,2% eram FIG. 29,5% das puérperas realizaram o pré-natal completo. 29,3% das gestantes realizaram o tratamento de forma adequada e 58% dos parceiros sexuais não aderiram ao tratamento.</p>	
Verghes e et al. ²⁰	Relatar os resultados do neurodesenvolvimento na primeira infância de crianças	Coorte, de conveniência, revisão de prontuários. Identificadas 39 mulheres gestantes com sífilis	Das gestantes, 4 tiveram sífilis latente tardia, 2 natimortos e 3 óbitos	Crianças expostas à Sífilis na gestação apresentam alto risco de comprometimento do

	<p>expostas a Sífilis gestacional.</p>	<p>entre 2002 e 2010, em Edmonton, no Canadá. Escalas avaliativas: Bayley Scales of Infant Development II, Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, Full Scale Intelligence Quotient e Preschool Language Scale.</p>	<p>neonatais. 10 realizaram tratamento adequado durante a gestação e as crianças não apresentavam SC. Perdeu-se contato com 12 crianças. 11 crianças com SC e 7 crianças sem SC realizaram o teste. 27% das crianças com SC apresentaram comprometimento do neurodesenvolvimento e 14% nas sem SC. O atraso de linguagem foi observado em 36% das crianças com SC e em 42% das crianças sem SC.</p>	<p>neurodesenvolvimento. Destacam a importância de todos receberem avaliações do neurodesenvolvimento e encaminhamento precoce para serviços, conforme necessário.</p>
--	--	---	---	--

SC: Sífilis Congênita; UTIN: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; RNs: Recém-nascidos; UCIN: Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal; HNNE: Hammersmith Neonatal Neurological Examination; GMA: General Movements Assessment; UBS: Unidade Básica de Saúde; MS: Ministério da Saúde; VDRL: Venereal Disease Research Laboratory; LCR: Líquido cefalorraquidiano; PIG: Pequeno para idade gestacional.

Ao analisar a Tabela 1, observa-se que a metade das publicações selecionadas foram de estudos realizados no Brasil (50% n=7), com uma predominância de estudos realizados na cidade de Fortaleza no Ceará (n=3). Além disso, observou-se predominância de estudos com delineamento transversal (35,71%; n=5) e de coorte (35,71%; n=5). Pode-se destacar que os dados dos estudos apresentados mostram diferentes achados com relação às manifestações clínicas apresentadas na SC, os tratamentos realizados e o desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças.

Dos artigos analisados, nove apresentaram as manifestações clínicas e complicações decorrentes da SC na população do estudo, oito abordaram questões relacionadas com os tratamentos realizados na SC durante a gestação e, somente dois, trouxeram sobre as avaliações da função neurológica e do neurodesenvolvimento. No entanto, observou-se que outros dois estudos abordaram sobre a presença da neurosífilis em pacientes com SC. Além disso, constatamos que cinco estudos relataram questões relacionadas ao pré-natal.

Manifestações Clínicas e Complicações decorrentes da SC:

A SC é uma infecção sistêmica que pode atingir diferentes órgãos e sistemas, podendo ocasionar aborto espontâneo, natimortalidade e prematuridade. Em contrapartida, apenas três estudos analisados nesta revisão apresentaram a presença da prematuridade em recém-nascidos com SC. No entanto, outras complicações estão comumente presentes nessas crianças, entre as mais observadas na presente pesquisa foram: icterícia (44,44%; n=4/9), hepatomegalia (44,44%; n=4/9), esplenomegalia (44,44%; n=4/9), anemia (33,33%; n=3/9), baixo peso ao nascer (33,33%; n=3/9), lesões cutâneas (33,33%; n=3/9), alterações ósseas (22,22%; n=2/9), alterações renais (22,22%; n=2/9), restrição de crescimento

intrauterino (11,11%; n=1/9), cardiomegalia (11,11%; n=1/9), coarctação da aorta (11,11%; n=1/9), alterações auditivas (11,11%; n=1/9), alterações neurológicas (11,11%; n=1/9), alterações dentárias (11,11%; n=1/9), descamação da pele (11,11%; n=1/9), pseudoparalisia (11,11%; n=1/9) e pequeno para idade gestacional (11,11%; n=1/9).

Perante o exposto, podemos afirmar que as manifestações e complicações apresentadas no recém-nascido com SC são de amplo espectro, podendo apresentar em casos mais graves encefalopatia hipóxico-isquêmica, hipertensão pulmonar persistente grave, hepatite e convulsões. Diante disto, torna-se necessário a equipe de saúde hospitalar realizar uma triagem adequada, a fim de identificar precocemente as complicações e iniciar o tratamento medicamentoso.

Tratamentos da SC realizados durante a gestação e após o nascimento

A sífilis é uma infecção causada pela bactéria *Treponema Pallidum*, portanto seu tratamento deve ser administrado com doses de antibioticoterapia, mais em específico, com a penicilina G. Quando a presença de sífilis é identificada na fase gestacional, a administração da medicação de forma correta na gestante e no seu parceiro sexual, pode prevenir a incidência da SC nos recém-nascidos. Entretanto, dois estudos observados nesta pesquisa (25%; n=2/8) relataram a prevalência da SC em crianças em que a mãe e o parceiro não realizaram o tratamento adequado, estando o mesmo associado a prematuridade também.

Além disso, 62,5% (n=5/8) abordam sobre o uso da Penicilina G cristalina e/ou Penicilina G benzatina como forma de tratamento indicado pelo Ministério de Saúde (MS). No entanto, um estudo aborda sobre a escassez da matéria prima da Penicilina durante o ano de 2015, onde foram administrados outros medicamentos, como a Ceftriaxona e Cefazolina, mesmo ambos não tendo indicações de eficácia no tratamento da SC ou sífilis gestacional. Também foi observado nesta revisão, um estudo que analisa o acompanhamento na Unidade Básica de Saúde (UBS) ou no ambulatório hospitalar de crianças com SC. Em contrapartida, este estudo observou que das 287 crianças com SC que compareceram na UBS, 236 não tinham informações sobre o diagnóstico de SC

em seu prontuário, não realizando o acompanhamento de forma adequada, como o MS orienta.

Desenvolvimento Neuropsicomotor

Apesar de saber que a SC pode levar a alterações músculo esquelética e neurológicas, pouco se tem estudos que avaliaram este público e observaram seu desenvolvimento. Nesta revisão integrativa, foram identificados somente dois estudos que abordam esse tema, sendo um deles específico para SC e outro um estudo que avaliou RN's com risco para atraso no desenvolvimento motor.

Ao analisar os RN's com risco para atraso no desenvolvimento motor, os autores do estudo observaram que crianças nascidas a termo com diagnóstico de SC apresentavam a avaliação alterada pela escala *Hammersmith Neonatal Neurological Examination* (HNNE), que visa avaliar a função neurológica de recém-nascidos. Neste estudo, foi observado que as crianças com SC apresentaram uma média de 26,5 pontos na escala, sendo o recomendado para a idade mais de 30,5 pontos. Já, outro estudo realizado no Canadá, observou que as crianças expostas à sífilis durante o período gestacional, apresentaram comprometimento do neurodesenvolvimento e atraso na linguagem aos 18 meses, mesmo aquelas que não desenvolveram a SC. Diante disto, torna-se necessário a realização de novos estudos que abordam este tópico.

DISCUSSÃO

No presente artigo, realizou-se uma revisão integrativa no que se refere às manifestações clínicas, tratamentos e desenvolvimento neuropsicomotor na SC. Estudos têm demonstrado que as infecções maternas estão associadas às complicações fetais e neonatais, principalmente quando se refere à Sífilis gestacional. Isso pode ser demonstrado na literatura, uma vez que a infecção por sífilis é considerada a segunda causa de morte fetal evitável no mundo³.

Apesar da SC ser uma doença infecciosa que pode desencadear sintomas graves, levando ao óbito neonatal, a mesma, na maioria das vezes, apresenta-se assintomática, ou seja, cerca de 60% a 90% dos RNs com diagnóstico de SC não

apresentaram sintomas da doença ao nascimento, tendo os primeiros sinais e sintomas das doenças somente após os três meses de vida, podendo delongar até os 2 anos⁴. Na pesquisa, observou-se um amplo campo de manifestações clínicas decorrentes da SC, acometendo diferentes órgãos e sistemas. Isto ocorre porque, durante a transmissão vertical da doença, a bactéria *Treponema Pallidum* é liberada através da via transplacentária, diretamente na circulação sanguínea do feto, ocasionando diferentes respostas inflamatórias decorrentes da disseminação das espiroquetas pelos órgãos e sistemas⁴.

Dentre os acometimentos da SC mais grave estão os casos em que a espiroqueta se dissemina no sistema nervoso central, ocasionando a neurosífilis. No estudo realizado por Lim *et al.*¹³, esteve relacionado com a presença da neurosífilis os recém-nascidos que apresentavam alterações neurológicas, deficiência ocular, deficiência auditiva ou doença renal. No entanto, para o diagnóstico da neurosífilis, deve ser realizada a análise do líquido cefalorraquidiano (LCR). Porém, por se tratar de um exame de alta complexidade e custo, ainda é alta a porcentagem de crianças sintomática com SC que não realizam a análise. Pastor *et al.*⁵ identificaram que 28,2% da sua amostra não realizou o exame, enquanto, na pesquisa de Lopes; Albernaz²¹, essa porcentagem reduziu para 24,9%. Além disso, o estudo de Ribeiro *et al.*¹⁸ concluíram que a cobertura pré-natal realizada no território brasileiro não é suficiente para prevenir a ocorrência de neurosífilis nos recém-nascidos de mães com sífilis.

Embora a SC possa ser evitada através do tratamento precoce da gestante, durante o acompanhamento pré-natal, ainda é observado a não adesão do tratamento pelas gestantes com sífilis ou a adesão incorreta do mesmo. É considerado como tratamento adequado quando a gestante e seu parceiro sexual realizam todo o tratamento com penicilina benzatina, pois é o único medicamento eficaz, que atravessa a barreira transplacentária⁴. Em contrapartida, a presente revisão evidenciou que estava associada com a presença de SC no recém-nascido o não tratamento da gestante com sífilis e de seu parceiro de forma adequada. Além disso, observou-se que esteve associado com a prevalência da SC o menor número de consultas pré-natais, ou seja,

quanto mais consultas pré-natais a gestante realiza, menor será a chance de o feto desenvolver SC^{8;10}.

Apesar do amplo conhecimento a respeito da SC, ainda há uma escassez significativa de estudos que abordem os aspectos motores e do neurodesenvolvimento das crianças acometidas pela doença. O estudo de Verghese *et al.*²⁰ concluiu que crianças expostas à sífilis congênita durante a gestação apresentam risco elevado para comprometimento do neurodesenvolvimento e atraso na aquisição da linguagem aos 18 meses, mesmo naqueles que não desenvolveram a doença congênita. Dados como este devem servir de justificativa para a realização de novos estudos nesta área.

Além disso, a maioria dos estudos da presente revisão, tanto os nacionais quanto os internacionais concluíram que há uma necessidade de estabelecer diretrizes eficazes no acompanhamento pré-natal, a fim de reduzir o número de casos relacionados à SC e estabelecer normas para o tratamento adequado dessas gestantes e dos recém-nascidos. Com isto, a SC torna-se um problema de saúde pública mundial, afetando principalmente a população de baixa e média renda. No entanto, é responsabilidade dos profissionais de saúde, realizarem estratégias de intervenção eficaz, a fim de reduzir a incidência da SC, tanto na atenção primária quanto na atenção terciária.

A presente pesquisa, apresentou como limitação a escassez de estudos que abordassem sobre o desenvolvimento infantil em crianças acometidas pela SC, destacando a necessidade de novos estudos sobre o assunto.

CONCLUSÕES

O presente estudo apresentou uma revisão integrativa dos últimos cinco anos sobre as manifestações clínicas, tratamento farmacológico e desenvolvimento infantil das crianças acometidas pela SC. No entanto, foi possível concluir que, na literatura atual, há diferentes manifestações clínicas, resultante da disseminação da infecção no sistema circulatório do feto. Em contrapartida, todas essas manifestações poderiam ser evitadas com o acompanhamento e tratamento adequado da gestante. Porém, há uma escassez quando nos referimentos ao

desenvolvimento neuropsicomotor desses bebês, sendo necessário novos estudos para avaliar seu desenvolvimento.

Contudo, pode-se concluir que o sistema de saúde mundial ainda é falho na detecção precoce da sífilis em gestantes durante o acompanhamento pré-natal, para tratar de forma adequada, prevenindo então as complicações decorrentes da SC, principalmente em países em desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

1. BRAZIL- Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). [homepage on the Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2022. Available from: <http://antigo.aids.gov.br/pt-br/pub/2022/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-atencao-integral-pessoas-com-infeccoes>.
2. Andrade ALMB, Magalhães PVVS, Moraes MM, Tresoldi AT, Pereira RM. Diagnóstico tardio de sífilis congênita: Uma realidade na atenção à saúde da mulher e da criança no Brasil. *Revista Paulista de Pediatria*. 2018;36(3):376–81. doi: 10.1590/1984-0462/2018;36;3;00011. PMID: 30066818.
3. Silva KAGD, Oliveira KCPDN, Almeida DM, Sobrinha EDS, Santos EAD, Melo GC, Santos RSPD. Desfechos em fetos e recém-nascidos expostos a infecções na gravidez. *Rev Bras Enferm*. 2021 Jun 9;74(3):e20200236. doi: 10.1590/0034-7167-2020-0236. PMID: 34133678.
4. Domingues CSB, Duarte G, Passos MRL, Sztajnbok DCDN, Menezes MLB. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: sífilis congênita e criança exposta à sífilis. *Epidemiol Serv Saude*. 2021;30(spe1):e2021266. doi: 10.1590/S1679-4974202100005.esp1. PMID: 33729402.
5. Pastro DDOT, Farias BP, Garcia OAG, Gambichler BDS, Meneguetti DUDO, Silva RSU. Prenatal quality and clinical conditions of newborns exposed to syphilis.

Journal of Human Growth and Development. 2019 Nov 5;29(2):249–56. doi: 10.7322/jhgd.v29.9429.

6 Paula MA, Simões LA, Mendes JC, Vieira EW, Matozinhos FP, Silva TMRD. Diagnosis and treatment of syphilis in pregnant women at the services of Primary Care. *Cien Saude Colet*. 2022 Aug;27(8):3331-3340. doi: 10.1590/1413-81232022278.05022022. PMID: 35894342.

7. BRAZIL- Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Boletim Epidemiológico: Sífilis 2022. [homepage on the Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2022. Available from: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2022/boletim-epidemiologico-de-sifilis-numero-especial-out-2022/view>.

8. Freitas LS de, Padilha KB, Gerzson LR, Almeida CS de. Avaliação neurológica de recém-nascidos de risco internados em Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal. *Fisioterapia Brasil*. 2022 Apr 12;23(2):247–64. doi: 10.33233/fb.v23i2.5024.

9. Aleem S, Walker LS, Hornik CD, Smith MJ, Grotegut CA, Weimer KED. Severe Congenital Syphilis in the Neonatal Intensive Care Unit: A Retrospective Case Series. *Pediatr Infect Dis J*. 2022;41(4):335-339. doi: 10.1097/INF.0000000000003370. PMID: 34620796.

10. Almeida AS de, Andrade J, Fermiano R, Jamas MT, Carvalhaes MA de BL, Parada CMG de L. Syphilis in pregnancy, factors associated with congenital syphilis and newborn conditions at birth. *Texto & Contexto – Enfermagem*. 2021;30:e20200423:1-13. doi: 10.1590/1980-265X-TCE-2020-0423.

11. Araújo MAL, Esteves ABB, Rocha AFB, Silva Junior GB da, Miranda AE. Fatores associados à prematuridade em casos notificados de sífilis congênita. *Revista de Saúde Pública*. 2021;55(28); 1-10. doi: 10.11606/s1518-8787.2021055002400.

12. Garcia LN, Destito Solján A, Moroni S, Falk N, Gonzalez N, Moscatelli G, Ballering G, García Bournissen F, Altcheh JM. Congenital syphilis in Argentina: Experience in a pediatric hospital. *PLoS Negl Trop Dis*. 2021 Jan 6;15(1):e0009010. doi: 10.1371/journal.pntd.0009010. PMID: 33406082.
13. Lim J, Yoon SJ, Shin JE, Han JH, Lee SM, Eun HS, Park MS, Park KI. Outcomes of infants born to pregnant women with syphilis: a nationwide study in Korea. *BMC Pediatr*. 2021 Jan 22;21(1):47. doi: 10.1186/s12887-021-02502-9. PMID: 33478429.
14. Rocha AFB, Araújo MAL, Barros VL, Américo CF, Silva Júnior GBD. Complications, clinical manifestations of congenital syphilis, and aspects related to its prevention: an integrative review. *Rev Bras Enferm*. 2021 Jul 14;74(4):e20190318. doi: 10.1590/0034-7167-2019-0318. PMID: 34287560.
15. Rocha AFB, Araújo MAL, Taylor MM, Kara EO, Broutet NJN. Treatment administered to newborns with congenital syphilis during a penicillin shortage in 2015, Fortaleza, Brazil. *BMC Pediatr*. 2021 Apr 8;21(1):166. doi: 10.1186/s12887-021-02619-x. PMID: 33832443.
16. Ferro RP, Macedo LR, Macedo MR, Cosson IC de O, Santos JA dos, Carvalho JS, et al. Characterization of congenital syphilis cases with emphasis on the therapeutic scheme in a philanthropic maternity hospital in Espírito Santo. *J Hum Growth Dev*. 2020;30(2):283–290. doi: 10.7322/jhgd.v30.10380
17. Oloya S, Lyczkowski D, Orikiriza P, Irama M, Boum Y, Migisha R, Kiwanuka JP, Mwanga-Amumpaire J. Prevalence, associated factors and clinical features of congenital syphilis among newborns in Mbarara hospital, Uganda. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2020 Jul 2;20(1):385. doi: 10.1186/s12884-020-03047-y. PMID: 32616037.
18. Ribeiro ADDC, Dan CS, Santos ADS, Croda J, Simionatto S. Neurosyphilis in Brazilian newborns: a health problem that could be avoided. *Rev Inst Med Trop Sao Paulo*. 2020 Nov 9;62:e82. doi: 10.1590/S1678-9946202062082. PMID: 33174978.

19. Cavalcante ANM, Araújo MAL, Nobre MA, Almeida RLF. Factors associated with inadequate follow-up of children with congenital syphilis. Rev Saude Publica. 2019 Oct 21;53:95. doi: 10.11606/s1518-8787.2019053001284. PMID: 31644773.

20. Verghese VP, Hendson L, Singh A, Guenette T, Gratrix J, Robinson JL. Early Childhood Neurodevelopmental Outcomes in Infants Exposed to Infectious Syphilis In Utero. Pediatr Infect Dis J. 2018 Jun;37(6):576-579. doi: 10.1097/INF.0000000000001842. PMID: 29189610.

21. Lopes CDO, Albernaz EP. Sífilis congênita: prevalência e fatores associados em hospitais universitários de Pelotas. Ciência & Saúde. 2019 Dec 6;12(3):33415. doi: 10.15448/1983-652X.2019.3.33415.

1. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS, Brasil ORCID: 0000-0003-3184-5869

2. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS, Brasil. ORCID: 0000-0002-0911-9820

3. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS, Brasil. ORCID: 0000-0002-4995-3086

4. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS, Brasil. ORCID: 0000-0003-1271-2876

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte

de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil